

**RAQAMLI BOJXONA TIZIMIDA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH
MASALALARI**

Olimov Lochin Barot o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Unversetuti (TDIU)

magistratura bo'limi, Bojxona ishi MTD-10

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot, qog'ozsiz, elektron va raqamli bojxona tushunchalari, AQSh, Xitoy va Singapur davlatlari hamda O'zbekiston bojxona xizmatidagi raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish jarayonlari tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyotda raqamli bojxona tizimi uyg'unligini ta'minlashda boshqa sohaviy va vakolatli organlar bilan uzviy bog'liqligi tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, qog'ozsiz, elektron va raqamli bojxona tushunchalari, DBQ axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interaktiv xizmatlar.

KIRISH

Yangilanayotgan ochiq O'zbekiston raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi va amaliyotini tatbiq etish bosqichida bormoqda. Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi biznes, savdo, logistika va ishlab chiqarish bilan bog'liq intellektual tizimlar, texnologiyalar, tovarlar va xizmatlarni yaratishga, axborot-kommunikatsiya va infratuzilmalarining formatini o'zgartirishga, iqtisodiyotning ishlashi va rivojlanishini boshqarishning yaxlit modelini amalga oshirishga imkon beradi. Yangi yondashuv mamlakatni tarmoqlararo ta'sirini keltirib chiqaradigan sifatli o'zgarishlarga asoslangan uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni va raqobatbardoshlikni ta'minlashi kerak [1].

ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot tor ma'noda - bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalar (AKT) sohasida yaratilgan yalpi qo'shimcha qiymatdir: ishlab chiqarishning kichik

tarmoqlari- da axborot-kommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatish va tegishli tovarlarni ishlab chiqarish(elektron qurilmalar, ma'lumotlar markazlari elementlari, elektron tarmoqlar va boshqalar). Keng ma'noda esa bu AKT yordamida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo'shimcha qiymatdir [2].

Dunyoda raqamli iqtisodiyot o'sishining sur'atlari yiliga deyarli 20% ni tashkil etmoqda. Taraqqiy etgan davlatlarda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7 foizga yetgan. Ular hozirning o'zida raqamli iqtisodiyotning joriy qilinishi- dan juda katta naf ko'rishmoqda. Xususan, Amerika Qo'shma Shtatlari yiliga 400 milliard AQSh dollaridan ko'proq raqamli xizmatlarni eksport qilmoqda. Mazkur davlat yalpi ichki mahsulotining 5% dan ko'prog'i bevosita internet va axborot-telekommuni- katsiya texnologiyalari bilan bog'liq sohalar-ga to'g'ri keladi [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

2025 yilgacha AQSh sanoatni raqamlashtirishdan qo'shimcha 20 trln. dollar daromad olishi kutilmoqda. Bunday iqtisodiy samaradorlik, ayniqsa iste'mol tovarlari ishlabchiqarish (10,3 trln. dollar), avtomobil sanoati (3,8 trln. dollar) va logistikada (3,9trln. dollar) yuqori bo'lishi ta'kidlanmoqda[4].

Yuqorida keltirilgan raqamli iqtisodi- yot bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston ham raqamli iqtisodiyot o'tish davriga ega bo'ladi. Bunda yangi texnologiyalar, platformalar, biznes modellari yaratish jarayoni ro'y beradi. Buning natijasida mavjud iqtisodiyot yangi tizimga transformatsiyalashib boraveradi.

Raqamli iqtisodiyotni tashkil etuvchi vositalar sifatida ilg'or algoritmgga asoslangan Big-data analitik tahlil markazi, bulutli (oblachnyy) hisoblash tizimi, mobil qurilmalar, internet buyumlari platformasi, geolokatsiya texnologiyasi, qo'shimcha real portativ qurilmalar, firibgarlikni oldii olish uchun autentifikatsiya tizimlariga e'tibor qaratish va ularni integratsiyalashu vini jadallashtirish bilan bog'liq.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishida O'zbekistonning iqtisodiyot sektorlari- ning raqobatbardoshligi va mamlakatning jahon sahnasidagi uzoq muddatli

pozitsiya- sini saqlash eng dolzarb masaladir. Chunki, raqamli iqtisodiyotni kelgusi 5 yil davomi-da mamlakatimizda rivojlantirishga ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tibor qaratilishi, raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshirishiga, ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga va eng muhim jihatlardan biri korrupsiya illatini ham yo‘q qilish uchun xizmat qilishi shart [8].

Fikrimizcha, mamlakatning raqamli iqtisodiyoti o‘z tarmog‘ida eng muhim yo‘nalishlar-dan biri raqamli bojxona tizimi tarmog‘i bilan uzviy bog‘liqdir.

2016 yil Jahon bojxona tashkiloti (JBT) tomonidan “Raqamli bojxona yili” deb e‘lon qilindi [9]. “Raqamli bojxona” atamasini elektron bojxona texnologiyalari, shuningdek global internet, ommaviy axborot vositalari va uyali aloqa tarmoqlari orqali olingan ma‘lumotlarni birlashtirgan holda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ma‘lumotlar bazalari, bulutli texnologiyalardan foydalanishni anglatadi.

NATIJARLAR

Xorij tajribasi sifatida, AQSh va XXR hamda Singapurda raqamli bojxona tizimi tavsiflari muhim ahamiyatga ega.

AQShda 2018 yil fevral oyida bojxona va chegara qo‘riqlash xizmati ACS (Automated Commercial System) ni rivojlantirishning yettita asosiy dasturi joriy etildi. Ushbu dasturlar yordamida bojxona va chegara qo‘riqlash nazoratini avtomatlashtirish, onlayn qabul jarayonini modernizatsiya qilish, ekspertiza markazlari uchun noyob identifikatorlarni yaratish, brokerning milliy ruxsatnomasini berishga o‘tish, kema egasining yagona hisobvarag‘i, murojaatlar tizimini (GSP) va yuk haqidagi ma‘lumotlarni doimiy yangilashlar amalga oshiriladi. Kelajakda yuklarni qayta ishlashning asosiy bosqichlari to‘g‘risidagi barcha ma‘lumotlar ACS ga kiritib boriladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yaqin kelajakda mamlakatimiz raqamli iqtisodiyotini va bojxona xizmati faoliyatini raqamlashtirishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish taklif etiladi:

-Raqamli iqtisodiyot va raqamli bojxo- na tizimiga ta'sir etuvchi omillar tadqiqo-ti marketingini olib borish. Bunda global raqamli iqtisodiyot, milliy davlat (bojxona) xizmati va iqtisodiyot sektorining raqamli bog'liqligi hamda ularni rivojlanishiga zarur bo'lgan ehtiyojlarni ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilib borish.

-Idoralararo aniq axborot resurslari asosida uzluksiz ma'lumotlar ayirboshlash kerak. Buning natijasida bojxona organlari va boshqa davlat idoralari ma'lumotlar bazasining doimiy integratsiyasi jarayonida bir-biriga zid keladigan noaniqliklar bar-taraf etiladi va aniq ayirboshlash mexanizmi ta'minlanadi.

-DBQ YaAATlarini ishlash samaradorligini baholash. DBQ YaAATlarini raqamli bojxona, raqamli iqtisodiyot tizimiga integratsiyalashuvi salmog'ini aniq indikatorlar asosida aniqlash va uning istiqbolli rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash.

- Interaktiv xizmatlarni qulay mobil talqinga o'tkazishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Interaktiv xizmatlarni mobil talqinga o'tkazishda turli identi fikatsiyalash vositalari yordamida, ya'ni ID karta, elektron raqamli imzo yoki insonning biometrik a'zolari orqali integratsiya sini ta'minlash.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Mustofoqulov. "Raqamli iqtisodiyot – yangi O'zbekiston taraqqiyotining yangi davri" elektron nashr. <http://tsue.uz/?p=12549>.

2. V.P.Vishnevskiy. sifrovaya ekonomika v usloviyax chetvertoy promyshlennoy revolyusii: novye vozmojnosti i ogranicheniya. Vestnik SPbGU. Ekonomika. 2019. T. 35. Выр. 4.

3. "Davlat boshqaruvi va iqtisodiyotni raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlari" mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. Toshkent 2020 yil 15 may. 49-bet. http://conf.dba.uz/images/conf_2020.pdf

4. G.Jumaeva, Prezident murojaati – amal dasturi, <https://mininnovation.uz/uz/news/24-01-2020-prezident-murojaati-amal-dasturi>

5. Digital Market Outlook. Market ye-Commerce Database.

<https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide#market-age>

6. Digital Market Outlook. ye-Commerce (Uzbekistan),

<https://www.statista.com/outlook/243/348/ecommerce/uzbekistan>

7. Reyting gosudarstv po skorosti Interneta, coglasno reytingu kompanii WebsiteToolTester. <https://kun.uz/ru/news/2020/02/24/opublikovan-reyting-gosudarstv-po-skorosti-interneta-uzbekistan-na-poslednix-mestax>.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi. O‘zbekiston milliy axborot agentligi. 2020 yil 25 yanvar.

9. World Customs Organization declared 2016 - as year of Digital Customs. <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/november/world-customs-organization-declares-2016-to-be-the-year-of-digital-customs.aspx>

11. Sifrovaya tamojnya: zarubejnyy opyt i aktualnyye problemy ix resheniya v RF. <http://edrf.ru/article/06-04-2019>

12. <https://bookonline.ru/lecture/15-cifrovaya-tamozhnya-sovremennyy-mezhdunarodnyy-trend-sushchnostnye-harakteristiki-i-0>.

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3832-son qarori // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz

14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 apreldagi “Tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda ma’muriy tartib-taomillarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4297-sonli qarori // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, www.lex.uz